

ТОРГОВОЕ И ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ ХИВИНСКОГО ХАНСТВА С РОССИЕЙ В XVIII ВЕКЕ

Мамарасулов Умиджон Кулбекович

Джизакский государственный педагогический университет

Магистр II курса направление Методика преподавание

Социально-гуманитарных наук (История).

В течение XVI — первой половины XIX веках русско-среднеазиатские отношения осуществлялись по трем направлениям: через Поволжье (Астрахань и Нижегородскую ярмарку), Приуралье (Оренбург и Троицк) и Западную Сибирь. Русское правительство было крайне заинтересовано в развитии тесного сотрудничества со Средней Азией. Однако феодальная раздробленность и ограбления караванов сильно тормозили регулярное развитие торговли. Русское правительство осуществляло важные мероприятия, направленные на развитие торговли с узбекскими ханствами. Среднеазиатским купцам, ведущим посредническую торговлю со Средней Азией, Кашгарией, Индией и Китаем, предоставлялись всевозможные льготы. Поощрялось переселение выходцев из Средней Азии на территорию Западной Сибири.⁵⁷

Хивинское ханство всегда умело устанавливало обширные дипломатические и торговые отношения с соседними странами во внешней политике. С древних времен Крым и Восточная Европа были связаны с Хорезмом древними караванными дорогами. По сообщению Ибн Арабшаха, в эпоху Золотой Орды «доезжали караваны из Хорезма на телегах спокойно до Крыма». В монгольское время в рамках международной торговли, наряду с другими среднеазиатскими купцами, у хорезмийцев появилась возможность торговать с Западной Европой. Этому также способствовали интересы Европейских феодальных государств⁵⁸

Взаимные торговые интересы определяли и политические отношения между Русским правительством и среднеазиатскими ханствами.

В течение XVII в. бухарские и хивинские посольства 16 раз посещали Москву и русские пограничные города, а русские посольства за то же время 9 раз побывали в Средней Азии. Послы прибывали, как правило, с торговыми караванами. Сами послы, особенно бухарские, пользовались своими поездками для провоза товаров и выгодной реализации их в российских городах.⁵⁹

Особенно в XVIII веке дипломатические и торговые отношения между Хивинским ханством и Россией продолжались интенсивно. Обеспечение послов двух стран самым необходимым и создание для них всех условий привело к укреплению и развитию, как политических, так и торговых отношений между странами. К XVIII веку значение морской торговли стало возрастать. Купцы шли из Астрахани через Каспийское море в Мангышлак, а оттуда по суше в Ургенч, Хиву и Бухару.

⁵⁷ Маматова М.Б. Межгосударственные отношения России и Средней Азии и торговля чаем (в XVI-XIX вв.).

⁵⁸ Кобзева О. П. Торговые пути в истории становления и развития государственности: Хорезм на Великом Шелковом пути.

⁵⁹ Марозиков А. А. Из истории торговых связей среднеазиатских ханств с Россией Email: Marozikov17132@scientifictext.ru.

Е. Зелькина занимавшихся историей аграрных вопросов Средней Азии, указывает, что особое место в торговых отношениях между Европой и Индией в начале средневековья занимала Средняя Азия, и что торговля в этот период процветала, но в XVI-XVIII веках, вновь возродился в XVIII в. Автор также сосредоточил внимание на работоторговле на средневековых рынках. Невольничий рынок был, скорее всего, в Хиве. По данным Зелькиной, на крупных базарах Хивы насчитывалось до 200 рабов, в Средней Азии рабский труд был неэффективен, и их использовали в основном для домашней работы и на полях. Он отмечает, что Хива и Бухара вели оживленную торговлю с Ираном, доставляя ситец, сукно и рабов⁶⁰.

С конца 40-х годов XVIII века потрясения во внутреннем положении в Иране отрицательно сказывались на индийской торговле. Индийские торговцы, попавшие в беду в Иране, теперь обратили свое внимание на торговлю Средней Азии. Индийская торговля, вначале не очень развитая, во второй половине XVIII века стала обширной и регулярной.

Так, во-первых, Хивинское ханство установило торговые отношения с Ираном, во-вторых, хивинские товары попадали в Россию через руки индийских купцов, в-третьих, индийцы выступали посредниками в хивинско-русской торговле через Иран.

В 20-е - 40-е годы XVIII века отношения России со среднеазиатскими ханствами, особенно с Хивинским ханством, были медленными. Такое положение было связано с приостановкой торгово-экономических отношений между Россией и Хивой в 1716 г. из-за неудачи экспедиции Бековича-Черкасского. В 1726 году в Петербург прибыл хивинский посол Субхонкулибек. Он ставит перед русским правительством вопрос о восстановлении торговых отношений между Россией и Хивой. 17 сентября 1726 года Верховный тайный совет пришел к выводу, что отправка купцов из России в Хиву пойдет на пользу, как хивинцам, так и русским в Хиве, ведь от запрета торговли страдает и казна, и купцы. В ответ на посольскую миссию Субханкулибека Высший тайный совет России издал специальное постановление об установлении торговых сношений с Хивой и, используя базу в Астрахани. В Хиву был направлен российский торговый караван под руководством Ёдгора Алимова из Самарканда, который в то время славился торговыми связями с Россией. Ёдгор Алимов, предводитель этого каравана, отправленного в Хиву в 1728 г, получил задание изучить возможности русских торговых сношений не только с Хивой, но и с Бухарой, Самаркандом, Балхом, Бадахшаном, Кошгаром, Ташкентом и даже городами Кабула и Лахора Бабури Индии. Для охраны этого торгового каравана были выделены кавалеристы, сформированные из яицких казаков. В указанном решении Верховного тайного совета разрешалась торговля в Астрахани и других городах России товарами, привозимыми из Хивы и Бухары.⁶¹

Укрепление южных границ России и строительство здесь города Оренбург было вызвано целым рядом причин, среди которых основными были стремление русского правительства к установлению и развитию экономических и дипломатических связей со Средней Азией. В 1735 г. под руководством И. К. Кириллова был построен крепость Оренбург. Ещё в проекте основания города Оренбурга с особой силой подчеркивалась необходимость установления торговых отношений со Средней Азией, в частности с Ташкентом, Туркестаном, Ходжентом. 11 апреля 1736 года последовал указ императрицы

⁶⁰ Зелькина Е. Очерки по аграрному вопросу в Средней Азии. М.: 1930. с. 20.

⁶¹ Алимова Р.Р. Сўнги ўрта асрларда ўрта осие хонликларининг ташки иктисодий алоқалари. Ўқув қўлланма Тошкент-2006.

Анны Иоанновны на имя И. К. Кириллова, согласно которому он должен был всячески стараться привлекать в Оренбург купцов из Ташкента и других городов Средней Азии.⁶²

В апреле 1737 года, после смерти И.К. Кириллова, начальником «Известной экспедиции», переименованной затем в Оренбургскую комиссию, был назначен В. Н. Татищев. Он 75 продолжил политику своего предшественника. Для развития торговли он приказал построить в Оренбурге Меновой двор и открыть ярмарку, на которой среднеазиатские купцы охотно приобретали сукна, пушнину и краски.⁶³

От этой торговли впервые в казну стали поступать пошлины, и торговля оказалась настолько выгодной для государства, что возникла необходимость составления нового торгового устава и тарифа. До этого периода она осуществлялась по указу, подписанному императрицей Анной Иоанновной от 10 августа 1739 г. Новый устав был утвержден 1 декабря 1755 г., по которому «хивинским и бухарским купцам позволено было, заплатив пошлины за ввезенные в Оренбург товары, провести их во внутренние города России, уплатив дополнительно проезжую пошлину на 10 копеек с рубля ефимками и продать оные в Москве, или где выгоднее для себя найдут». Однако из-за этого «неожиданно проистекли самые вредные... последствия, писал князь Г. Гагарин в докладной записке, направленной в Сенат, - ибо азиатцы, применяясь к торговле нашей, возымели сильное желание непосредственно торговать внутри России», предпочитая при этом ввозить алмазы и драгоценные камни, с которых пошлину не брали. В связи с этим был издан указ от 18 марта 1763 г, на основании которого азиатским купцам запрещалось ездить во внутренние города России, им разрешалось торговать только на трех ярмарках: Ирбитской, Коренной и Нижегородской. Однако оренбургские правители делали все, чтобы торговлю со среднеазиатскими купцами сосредоточить непосредственно в Оренбурге. Они добились постановления Коммерц-коллегии от 13 мая 1763 г, в котором предлагалось «умножить коммерцию с азиатцами» именно со стороны Оренбурга, «а особливо мену товаров на монеты – золото в слитках и серебро».⁶⁴

Таким образом, в XVIII веке с обеих сторон активно развивалось торговое и дипломатическое отношение. Но, анализ вышеперечисленных работы авторов показывает, что освещение на основе фактических материалов социально-политических, экономических и культурных отношений Хивинского ханства с Российском государством, учеными-историками в качестве специальной темы не были изучены и освещены.

⁶² Марозиков А. А. Из истории торговых связей Среднеазиатских ханств с Россией.

⁶³ Витевский В.Н., Неплюев И. И. Оренбургский край в прежнем составе до 1758 года. Том третий. Казань, 1897. С. 675.

⁶⁴ Михалева Г.А. Торговые и посольские связи России со среднеазиатскими ханствами через Оренбург. Т. 1982. С. 17.